

Bionic Smartwatch Application

Die Bionic Smartwatch App wird verwendet um den Bionic AI Chip zu steuern und dessen Status anzuzeigen. Ausserdem misst die App die Herzfrequenz, sowie Schritte der Person die sie trägt.

Zusätzlich wird die Applikation genutzt um dem Benutzer Feedback in Form einfacher Nachrichten zu ermöglichen. Hier ein Auszug der möglichen Meldungen über den Zustand des Systems:

- Das System ist nicht korrekt zusammengebaut
- Ein Teil des Systems funktioniert nicht korrekt und muss geprüft werden
- Ein Teil des Systems ist defekt und muss getauscht werden

Zusätzlich kann dem Benutzer durch die Echtzeit Analyse seiner Bewegungsdaten eine Meldung ausgegeben werden, dass er sich in einer kritischen Pose befindet und den Arbeitsschritt möglichst schnell beenden sollte.

Die App kann man im Google Play Store herunterladen:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dfki.av.mhs.peripheralwatch&gl=DE>

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Ansichten der Applikation beschrieben.

Ansichtenbeschreibung

1. Start Ansicht: **Die Uhr wartet auf eine eingehende Verbindung durch das Bionic BSN**

2. Start Ansicht – **Die Uhr ist verbunden und wartet auf den Start einer Messung**

3. Einstellungen: Durch klicken des Einstellungsknopfes öffnen sich die Einstellungen der App

4. Benachrichtigungen aktiviert: Sobald die Smartwatch mit dem System verbunden ist und die Funktionen aktiviert sind, wird die Applikation auf den zweiten Bildschirm umgeleitet.

Wenn das System noch nicht in Betrieb ist, ist die rechte Knopf grau, da die Messungen noch nicht aktiviert sind und das Drücken der rechten Knopfes keine Wirkung hat. Der aktuelle Status des Systems wird oberhalb der Buttons angezeigt.

5. Messansicht - RUNNING: Wenn eine neue Session per web UI oder Bionic Edge App gestartet wurde, werden sie zu dieser Ansicht weitergeleitet
 - a. **Nicht komplett verbunden**, der linke untere Knopf (Info Symbol) ist rot gefärbt und weist auf ein Fehler im System hin

- b. **Vollständige Verbunden**, Der linke untere Knopf ist Grün gefärbt – alle Subsysteme des Bionic BSN arbeiten einwandfrei

6. Info Ansicht - System nicht vollständig verbunden: Wenn es Probleme bei der Verbindungen gibt und der Info Knopf gedrückt wird öffnet sich eine Detailansicht über die einzelnen Subsysteme des Bionic BSN. Zeigt eines der Systeme OFF(Rot) bedeutet dies, dass hier ein Fehler vorliegt.

Beispiel: HUB des Oberkörpers **verbunden** der rechte Teil des Systems ist aber **nicht verbunden**.

7. Info Ansicht - System vollständig verbunden: Ist in der Hauptansicht der Info Knopf grün eingefärbt und er wird gedrückt, öffnet sich die Info Ansicht und zeigt, dass alle Subsysteme verbunden sind.

8. Messansicht - PAUSED: Der rechte Knopf in der Messansicht kann genutzt werden um die laufende Messung zu pausieren. Ist der rechte Knopf **rot** hinterlegt ist das System pausiert.

9. Einstellungen: In der Messansicht können sie die Einstellungen öffnen in dem Sie von Oben nach Unten wischen.

10. Warnmeldung: Eine Warnmeldung des Systems wird folgendermaßen dargestellt:

Aktualisieren der Applikation

Stellen Sie sicher, dass die Smartwatch mit dem Smartphone verbunden ist und dass das Smartphone mit dem WLAN verbunden ist.

- 1- Öffnen Sie den Playstore auf der Smartwatch, indem Sie auf die Schaltfläche an der linken Seite klicken.
- 2- Klicken Sie auf das Suchsymbol

- 3- Wählen Sie das Tastatursymbol auf der rechten Seite des Bildschirms

- 4- Verwenden Sie die Tastatur, um BIONIC zu schreiben und klicken Sie erneut auf das Suchsymbol

- 5- Die Applikation Bionic Smartwatch erscheint, wählen Sie sie aus und wenn eine neue Version im Play Store verfügbar ist, erscheint die Schaltfläche Aktualisieren, klicken Sie darauf, um die neueste Version der Bionic Smartwatch auf Ihrer Smartwatch zu haben.

